

SUN'YI INTELEKT TEXNOLOGIYALARI – O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI RIVOJLANISHINING STRATEGIK OMILI

Alloqulova Gulzira

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti Iqtisodiyot fakulteti 3 bosqish talabasi

“Mirzo Ulug‘bek vorislari” tayyorlov o‘quv kursi tinglovchisi

Email: gulziralloqulova616@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19657652>

Annotasiya. Ushbu maqolada iqtisodiyot asosiy maqsadi cheklangan resurslar sharoitida inson ehtiyoqlarini qondirishning zamonaviy usullari va bu jarayonda sun'iy intellekt(SI) o'rni.Istemol bozoring bazaviy ehtiyojlardan xohishlar iqtisodiyotiga o'tish sharoitida asosida ishlab chiqarish o'zgarishlarini va yaratilgan imkoniyatlarni ko'rib chiqiladi .Shuningdek O'zbekistondagi bu borada islohatlat SI texnologiyalari joriy etish huquqiy asoslari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, raqamli istisodiyot,iste'molchi xulq atvori,ishlab chiqarish samaradorligi, strategic qarorlar va islohotlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные методы удовлетворения человеческих потребностей в условиях ограниченных ресурсов и роль искусственного интеллекта (ИИ) в этом процессе. Анализируются изменения в производстве и открывающиеся возможности в условиях перехода потребительского рынка от базовых потребностей к экономике желаний. Также освещаются правовые основы внедрения технологий ИИ в ходе проводимых реформ в Узбекистане.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, цифровая экономика, поведение потребителей, эффективность производства, стратегические решения и реформы.

Abstract. This article examines modern methods of satisfying human needs in conditions of limited resources and the role of artificial intelligence (AI) in this process. It analyzes production changes and emerging opportunities during the consumer market's transition from basic needs to an "economy of desires." Furthermore, the legal foundations for implementing AI technologies within the framework of ongoing reforms in Uzbekistan are highlighted.

Keywords: Artificial intelligence, digital economy, consumer behavior, production efficiency, strategic decisions and reforms.

Kirish. Iqtisodiyotning asosiy masalasi bu cheklangan resurslar orqali insonlarni cheksiz talablarini qondirishdir. Shu asosida mamlakatlar resurslarini oqilona foydalangan holda ishlab chiqarish samarasini oshirishga qaratilgan chora tadbirlarni amalga oshiradi. Bugungu kunda inson hohish istaklari oshmoqda va daramodlar oshishi asnosida hohishlar talablarni keltirib chiqarmoqda.Ishlab chiqaruvchilar ham shu talablarni o'rgangan holda ishlab chiqarishni tashkil qilishmoqda.Ammo hozirda faqat talab asosida mahsulot yoki xizmat yaratishning o'zi yetarli emas.Chunki hozirda insonlarni barcha asosiy ehtiyojlari(ozuq ovqat,boshpana,kiyim-kechak) taminlangan deb aytsan ham bo'ladi endilikda istemolchilarda zaruriyat ta'minlangandan keyin o'zing qulayligi haqida o'ylab shu asosida talablar paydo bo'lmoqda. Bunda faqat ishlab chiqarish bilan hal qilib bo'lmaydi.Mahsulot yoki xizmat narxi naflilgi hamda uning ko'rinishi mizojlarga taqdim etilishi ham muhim ayniqsa yuqorida aytib o'tilgandek ehtiyojlar asosida emas odamlar hohshi asosida shakllanayotgan bozor munosabati

davrida. Shunday ekan ishlab chiqaruvchilar oldida mahsulot ko‘rinishi uning mijozlarga taqdim etish ham muhim masalaga aylangan. Ya’na kreativlik va an’anaviy yondashuvdan chetlashgan holda mizoj talablarini o‘rganish nimani qanday tartibda qaysi vaqtda yuborish insonlar haridi tuzilishini o‘rganish orqali qilingan qaror va o‘zgarishar mahsulotga bo‘lgan talabni oshiradi va tabbirkorlik va biznes faoliyari rivojlanadi. Bu rivojlanish davlat iqtisodiyoti rivojlanishining muhim elementi hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi bevosida YAIM hajmi o‘shishi bilan bog‘liq bu mamlakatda yaratilgan tovar va xizmatlar bilan aniqlanadi. Bu o‘zgarishlar albatta Sun‘iy intellekt asosida amalga oshiriladi. Suniy intellekt malumotlarni o‘ranadi va tahlil qiliadi muhim jihatlarni topadi va xulosa va takliflar beradi.

Asosiy qism: Sun‘iy intellekt texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Uning yordamida ko‘plab sohalarda ishlar avtomatlashtirilmoqda. Masalan, moliyaviy tizimda firibgarlik holatlarini aniqlash va xavflarni baholash, savdo sohasida mijozlarga mos mahsulotlarni tavsiya etish hamda sog‘liqni saqlashda kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati yaratilmoqda. Bunday imkoniyatlar ish jarayonlarini tezlashtirish bilan birga, inson omili bilan bog‘liq xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

2023-yilda sun‘iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotga ta’siri sezilarli darajada oshdi. McKinsey hisob-kitoblariga ko‘ra, 2030-yilga borib sun‘iy intellekt global yalpi ichki mahsulotga (YaIM) yiliga qo‘shimcha 1,2 foiz miqdorida foyda qo‘shishi mumkin. Ushbu texnologiyalar global iqtisodiy faoliyatga 13 trillion dollar qo‘shishi kutilmoqda. Ushbu samaradorlik moliyaviy xizmatlar, chakana savdo, sog‘liqni saqlash va ishlab chiqarishda ko‘rinadi.^[1]

Sun‘iy intellekt orqali bo‘layotgan ijobiy o‘zgarishlarni hisobga olgan hohda O‘zbekistonga ham bu sohani rivojlanishitishga qaratilgan siyosat olib borilmoqda. Avvalo, biror yangilik ya’ni yangi tizim yoki texnologiya joriy etishda uni davom ettirilishi, samarali qo‘llashini tamaninlash zarurdir. Bu borada bu sohadagi malakali ishchi kuchi o‘rni kattadir. Mamlakatimizda ham SI ni rivojlantirishda kadrlar tayyorlash, ishchilarni zamonaviy ko‘nikmalarini shakllantirish hamda malakasini oshirishni asosiy o‘ringa qo‘ydi

2023/2024 o‘quv yilidan boshlab “Sun‘iy intellekt” yo‘nalishida kadrlar tayyorlash uchun 12 ta oliy ta’lim muassasasiga 572 nafar talaba (510 nafar bakalavr, 62 nafar magistratura) o‘qishga qabul qilindi;

“El-yurt umidi” jamg‘armasi tomonidan “Sun‘iy intellekt” yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olish istagini bildirgan yoshlar yetakchi xorijiy oliy ta’lim muassasalariga yuborildi;

Raqamli texnologiyalar vazirligi huzurida ixtisoslashgan laboratoriyalarga ega Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etildi;^[2]

Bu sohani targ‘ib qilib kadrlar tayyorlashda Sun‘iy intellekt yo‘nalishida faoliyat yurituvchi ilmiy laboratoriyalar, sun‘iy intellekt yo‘nalishida faoliyat yurituvchi rezidentlar muhimdir. Sun‘iy intellekt asosan tajriba va amaliyotlar orqali o‘rganiladi va amalga oshiriladi. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan barcha sharoitlat yaratilgan muassalar bu ishlarni yanada tez va samarali qiladi. Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish [strategiyasiga](#) 2030 ga yilga borib bunday laboratoriyalar 10 taga, rezidentlar 50 ga yetishi belgilangan^[3]

Shuningdek, sun‘iy intellektni rivojlantirishda ochiq ma’lumotlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki sun‘iy intellekt asosi bu ma’lumotlardir. U ma’lumotlar asosida xulosa va takliflar beradi. Ya’ni qancha ko‘p aniq, ishonchli ma’lumotlar bo‘lsa chiqarilayotgan xulosa

shuncha aniq va berilayotgan tavsiylar to‘g‘ri va foydali bo‘ladi O‘zbekiston Respublikasida ishga tushirilgan raqamli platformalar orqali davlat organlari ma‘lumotlaridan foydalanish imkoniyati kengaymoqda. Bu esa tadqiqotchilar va dasturchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Natijada, sun‘iy intellekt asosida yaratilayotgan loyihalar soni ortib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ochiq ma‘lumotlar portali doirasida sun‘iy intellektdan foydalanish imkonini beruvchi maxsus raqamli platforma — data.egov.uz ishga tushirildi. Ushbu platforma orqali davlat organlariga tegishli turli ma‘lumotlar to‘plamlaridan foydalanish imkoniyati yaratilgan.

Shuningdek, qabul qilingan qaror asosida qishloq xo‘jaligi, bank-moliya tizimi, transport, sog‘liqni saqlash, farmatsevtika, energetika va soliq kabi muhim sohalarda sun‘iy intellektni joriy etish bo‘yicha tajriba loyihalari amalga oshirilgan.

Bundan tashqari, sun‘iy intellektni rivojlantirishda xalqaro tajribani o‘rganish ham muhim hisoblanadi. Rivojlangan davlatlarda bu texnologiyalar tezroq joriy etilayotgani sababli daromadlar ham tezroq oshmoqda. Aksincha, rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi va malakali mutaxassislar yetishmasligi tufayli sun‘iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari cheklangan. Natijada, ushbu davlatlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafavut yanada kengayishi ehtimoli mavjud.

Yana bir muhim jihat shundaki, sun‘iy intellektning rivojlanishi mehnat bozoriga hamda ishlab chiqarish, sanoat iqtisodiyotning turli tarmoqlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, yuqori malakali mutaxassislar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda va ularning daromadlari oshib bormoqda. Texnologilaradan foydalanish resurslarni tejab ulardan sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish, sanoatda tabiiy boyliklardan to‘g‘ri va to‘liq foydalanish faqat resurlarga tayanibgina emas balki ularning alternativlaridan foydalanish orqali bu sohalatr ham rivojlanmoqda. Biroq, past malakali ishchilar uchun ayrim ish o‘rinlarining qisqarishi, barcha korxonalar firmalar texnologiyalar qo‘lay olishmasligi faoliyati an‘anaviy ishlab chiqarish asosida olib borishishi xavfi mavjud. Bu esa jamiyat ichida daromadlar o‘rtasidagi farqni yanada kuchaytirishi mumkin, chunki sun‘iy intellekt bilan ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘lganlar ustunlikka ega bo‘ladi.

Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, mamlakatimizda ham zamonaviy texnologiyalarni joriy etish jarayoni jadallashmoqda. Bu esa iqtisodiyotning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa, sun‘iy intellekt zamonaviy iqtisodiyotning muhim omillaridan biriga aylanib bormoqda. U iqtisodiy jarayonlarni tezlashtirish, samaradorlikni oshirish va yangi imkoniyatlar yaratishda katta ahamiyatga ega. O‘zbekistonda ham ushbu sohani rivojlantirish bo‘yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va bu kelajakda ijobiy natijalar berishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, sun‘iy intellektdan foydalanish ayrim muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, iqtisodiy tengsizlikning kuchayishi, ish o‘rinlarining qisqarishi va texnologiyalarga qaramlik kabi masalalar e‘tibordan chetda qolmasligi kerak. Shuning uchun sun‘iy intellektni rivojlantirish bilan bir qatorda uni to‘g‘ri boshqarish va nazorat qilish muhim hisoblanadi.

Mening fikrimcha, sun‘iy intellektdan samarali foydalanish uchun avvalo ta‘lim tizimini rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash va aholining raqamli savodxonligini oshirish zarur. Faqat shu yo‘l bilan sun‘iy intellektdan maksimal darajada foyda olish va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlash mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://infocom.uz/articles/suniy-intellekt-va-iqtisodiyot>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son
<https://lex.uz/uz/docs/-7158604>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 22.10.2025 yildagi PF-189-son
<https://lex.uz/uz/docs/-7789403>
4. Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi